

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АНТОНИМИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

Нуралиева Фарида Панжи кизи.

Студентка 1-курса отделения магистратуры

Термезского государственного университета

Аннотация: В данной статье подробно говорится по теме словообразовательная антонимия в русском языке. И примеры приведены по этой теме.

Ключевые слова: антонимия, язык, лексикология, противоположные значения, Корреляция.

Одним из сущностных свойств языка является его системность, которая распространяется на все языковые уровни, в том числе лексико-семантической. Каждое слово имеет свою функцию. Слово передаёт смысл наших мыслений в коммуникативном отношении. Каждое слово это отдельный мир, имеющий свою историю, современность и развитие. Каждое слово имеет потребность в независимо от нашего сознания по своему определяются по смыслу в группировки. Несут функцию соотношения или противоположности по своим содержательным пополнением.

Парадигматические отношение в лексике предполагают вхождение однородных лексических единиц в конкретно составленных группы с их лексическим значением.

В наше время языкознание изучает антонимию как группу слов со значениями противопоставленные друг другу, но тесно связанные и взаимозаменяемые по семантическому содержанию. Основная связь антонимии это семантическое отличие.

Антонимы (гр. anti - против + онута - имя) - это слова, различные по звучанию, имеющие прямо противоположные значения: правда - ложь,

добрый - злой, говорить - молчать. Антонимы, как правило, относятся к одной части речи и образуют пары.

Современная лексикология рассматривает антонимию как крайние, предельные случаи, с одной стороны, взаимозаменяемости, с другой - противопоставленности слов по содержанию. При этом для синонимических отношений характерно семантическое сходство, для антонимических - семантическое различие. [1]

В русском языке антонимы в предложениях выступают лишь противоположными словами со смыслом противоречия, соотносительные к категориям объективной действительности. Это может быть признак качества: хороший - плохой, кислый-горький, количественному: много-мало, временному: вчера-завтра, утром- вечером, пространственному: дома-на улице, вблизи-далеко, рядом- вдали, по действию: идти-стоять. Кажется этот список можно продолжить бесконечно, но нужно взглянуть на конструкцию слов и тогда можно узнать происхождение антонимических слов. У некоторых слов один корень. Они называются однокорневыми, вроде примеров хороший-нехороший, противоположность появилось в результате сращивания различных приставок. Сравним: приставить-отставить, открыть-закрыть, уйти-прийти и т.п.

Словообразовательные антонимы, возникшие в результате словообразования с помощью словообразовательных средств аффиксов. Таким образом, оказывается, что в русском языке в системной организации антонимии словообразование играет чрезвычайно важную роль.

В русском языке существует две формы выражения словообразовательной антонимии, два вида взаимосвязи антонимии и словообразования. Принципиальное отличие их основывается на том, какая из единиц словообразования (слово или целое словообразовательное гнездо) выступает в качестве члена антонимической пары. [2]

Как исходя из выводов мы не можем с уверенности отнести далеко не все антонимы в группу образования приставочным способом. Немолодой-не

значит старый, или некрасивый это не урод. Лишь некоторые которые являются крайними членами антонимической парадигмы: удачный - неудачный, сильный - бессильный.

Антонимы, как уже было сказано, обычно составляют в языке парную корреляцию. Однако это не значит, что то или иное слово может иметь один антоним. Антонимические отношения позволяют выразить противопоставление понятий и в "незакрытом", многочленном ряду, ср.: конкретный - абстрактный, отвлеченный; веселый - грустный, печальный, унылый, скучный.

Корреляция (от лат. *correlatio* «соотношение»), или корреляционная зависимость — статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин (либо величин, которые можно с некоторой допустимой степенью точности считать таковыми). При этом изменения значений одной или нескольких из этих величин сопутствуют систематическому изменению значений другой или других величин. [3]

Кроме того, каждый член антонимической пары или антонимического ряда может иметь свои, не пересекающиеся в антонимии синонимы. Тогда образуется некая система, в которой по вертикали располагаются синонимические единицы, а по горизонтали - антонимические.

Использованная литература:

1. Федерация интернет образования. «Что такое антонимы в русском языке»
2. Язык, сознание, коммуникация: Сб. научных статей, посвященный памяти Галины Ивановны Рожковой / Ред. Л.П. Клобукова, В.В. Красных, А.И. Изотов. М.: Диалог-МГУ, 1998. № Вып. 6. № 116 с. ISBN 5-89209-357-3.
3. Общая теория статистики: Учебник / Под ред. Р. А. Шмойловой. — 3-е издание, переработанное. — Москва: Финансы и Статистика, 2002. — 560 с. — ISBN 5-279-01951-8.